
Comentarios de sentencias y otras resoluciones

Comentario a la Opinión consultiva OC-32/25 de 29 de mayo de 2025 solicitada por la República de Chile y la República de Colombia

EMERGENCIA CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS

Jordi Feo Valero

Investigador senior y profesor de los grados de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Valencia (VIU),
Grupo EG-VIU. jordi.feo@professor.universidadviu.com

Salvador Herencia-Carrasco

Part-time Prof. Section de Droit Civil e Investigador del Observatorio de Violencia, Criminalización y Democracia de la Universidad de Ottawa.
shere045@uottawa.ca

El 29 de mayo de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su Opinión Consultiva sobre la Emergencia Climática y los Derechos Humanos (OC-32/25)¹. Esta Opinión Consultiva (OC) supone un punto de inflexión doctrinal en lo referente a la interrelación e interdependencia entre la protección de los derechos humanos y su papel central en la mitigación y respuesta a los impactos del cambio climático. La OC analizada integra las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos y ambiental, incluyendo el Acuerdo de París sobre Cambio Climático², dentro del marco convencional interamericano, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos regionales.

La OC-32/25 responde a la necesidad imperante de actuar frente a las repercusiones del cambio climático sobre los derechos humanos internacionalmente reconocidos, espe-

1 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-32/25, solicitada por la República de Chile y la República de Colombia, Emergencia climática y derechos humanos, 29 de mayo de 2025. Disponible en <https://corteidh.or.cr/tablas/OC-32-2025/>

2 Paris Agreement. UN Doc FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1., adopted 12 December 2015, entered into force 4 November 2016.

cialmente sobre los colectivos en situación de vulnerabilidad. A nivel formal, su análisis se divide en tres pilares fundamentales: los derechos sustantivos afectados por el cambio climático, los derechos procesales esenciales para combatirlo y los impactos diferenciados que afectan a las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad³.

El examen realizado a lo largo de su exposición evidencia de manera inequívoca la gravedad y urgencia de la situación actual⁴. De hecho, la Corte IDH dedica gran parte del documento a analizar la situación de emergencia climática en la que nos encontramos actualmente. La Corte, a través de este análisis, fundamenta la existencia y reconocimiento de un derecho humano a un clima sano, tanto de carácter individual como colectivo (párrs. 300-304), que se desprende de forma autónoma del derecho ya reconocido por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos a un medio ambiente saludable⁵.

Uno de los avances doctrinales más significativos que se desprenden es el reconocimiento de la Naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos⁶. Tomando como base la práctica de varios tribunales latinoamericanos, la Corte IDH reconoce la existencia de este derecho cuando rompe con la concepción antropocéntrica tradicional y dota a la Naturaleza y a sus componentes de protección jurídica autónoma orientada a la prevención de daños irreversibles (párrs. 279-286).

El Tribunal destaca que la interdependencia existente entre los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza constituye un elemento esencial para garantizar una protección efectiva frente a la crisis climática (párr. 282). La salvaguarda de los derechos de la Naturaleza se traduce, al mismo tiempo, en la preservación del clima, de la salud, de la vida y de los derechos de las generaciones presentes y futuras. Esta confluencia normativa impone a los Estados el deber positivo de adoptar medidas orientadas a la restauración, regeneración y protección de los ecosistemas, basadas tanto en la mejor evidencia científica disponible como en los saberes tradicionales y ancestrales de los pueblos (párr. 477).

Las consideraciones interseccionales, como el género y el origen étnico, deben tenerse en cuenta en las decisiones que se adopten a la hora de abordar las desigualdades a las que se enfrentan los grupos especialmente vulnerables ante el cambio climático. En el contexto latinoamericano, la cuestión de la identidad surge de forma transversal, a menudo de forma indirecta, en el seno de otras discusiones relevantes (párrs 588-629).

3 Ver: HERENCIA-CARRASCO, S. y PAMPLONA, D. A. La Opinión Consultiva de la Corte Interamericana sobre la Emergencia Climática y los Derechos Humanos: un avance para el medio ambiente y los derechos humanos y las empresas. Agenda Estado de Derecho. 2025/08/06. Disponible en: <https://agendaestadodederecho.com/la-opinion-consultiva-sobre-emergencia-climatica/>

4 Ver: PÉREZ, E. y ENGSTROM, P. *¿Cómo evaluar el impacto de la Opinión Consultiva de la Corte IDH sobre cambio climático?* Agenda Estado de Derecho. 2025/08/12. Disponible en: <https://agendaestadodederecho.com/impacto-de-la-opinion-consultiva-de-la-corte-idh-sobre-cambio-climatico/>

5 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-23/17, solicitada por la República de Colombia, Medio Ambiente y Derechos Humanos, 15 de noviembre de 2017. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf

6 Ver: ALENCASTRO, A. G. *La naturaleza como sujeto de derechos: un hito interamericano en la OC-32/25*. Agenda Estado de Derecho. 2025/08/14. Disponible en: <https://agendaestadodederecho.com/la-naturaleza-como-sujeto-de-derechos-un-hito-interamericano-en-la-oc-32-25/>

Otro aspecto especialmente relevante a destacar es el reconocimiento explícito que se realiza de las desigualdades en lo referente a la exposición a los riesgos climáticos y la capacidad de respuesta frente a ellos. En este sentido, la Corte IDH otorga una protección reforzada a pueblos indígenas, comunidades rurales, personas en situación de pobreza y defensoras del medio ambiente. Esta circunstancia conlleva la exigencia de que los Estados trabajen en la adopción de medidas diferenciadas y culturalmente adecuadas respecto de esos colectivos. Asimismo, se enfatiza la obligación estatal de garantizar procesos de consulta y de protección de los derechos colectivos, lo que supone integrar los saberes tradicionales y asegurar una participación efectiva en la toma de decisiones (párr. 538).

En otro orden de cosas, la OC desarrolla con detalle una serie de obligaciones procedimentales que consagran el principio de democracia ambiental a través del acceso a la información, a la justicia⁷ y a la participación ciudadana. Ahondando en este aspecto, la Corte IDH entiende que, ante situaciones de emergencia climática, el proceso de toma de decisiones debe ser participativo, abierto, inclusivo y regido por un estándar de diligencia reforzada (párrs. 367, 463 y 464).

En relación con este estándar, la OC-32/25 incorpora la exigencia de un deber de diligencia y de regulación estatal respecto de las empresas públicas y privadas⁸. De esta forma, se establece una obligación general de los Estados a regular, supervisar y sancionar cualquier actividad que pueda contribuir a fomentar el cambio climático. Por su parte, las políticas públicas planificadas e implementadas deberán contemplar mecanismos eficaces de cara a poder exigir compensaciones y remedios por las actuaciones realizadas.

A través de esta articulación, no solo se refuerzan las vías de litigio estratégico contra las empresas, sino que se amplía el marco regulatorio que puede exigírsele a los Estados. De cara a lograr el mayor impacto posible, la Corte IDH hace un llamamiento a los Estados para que examinen sus acuerdos comerciales y de inversión en vigor, así como los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados. Esta solicitud se realiza con el fin de prevenir que estos instrumentos puedan obstaculizar o limitar posibles iniciativas estatales orientadas a la protección del clima y de los derechos humanos (párrs.345-351).

Finalmente, la Corte IDH establece una serie de obligaciones que los Estados deben respetar. Entre las mismas destacan: la obligación general de respetar y garantizar los derechos, incluyendo la obligación de actuar de conformidad con un estándar de debida diligencia reforzada para contrarrestar las causas humanas del cambio climático (decisiones 2 y 3); la necesidad de integrar en el marco jurídico interno estatal la regulación necesaria para asegurar el respeto, garantía y desarrollo progresivo de los derechos humanos en el contexto de la emergencia climática (decisión 5); el reconocimiento de la Naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos (decisión 7); la consideración de la prohibición de causar daños irreversibles a la naturaleza como una norma de *ius cogens* (decisión 8); el reconocimiento de un derecho a un clima saludable (decisión 9); el respeto del concepto de democracia climática y el libre acceso a la información en este ámbito (decisiones 13 y 15).

7 Tanto por acción como por omisión.

8 Ver: BARBOZA LÓPEZ, M. y CANTÚ RIVERA, H. *La debida diligencia empresarial en el marco de los minerales esenciales para la transición energética: ¿un enfoque reforzado?* Agenda Estado de Derecho. 2025/08/07. Disponible en: <https://agendaestadodederecho.com/minerales-esenciales-para-la-transicion-energetica/>

En conclusión, estos autores sostienen que la OC-32/25 representa un hito de especial relevancia a la hora de considerar la mitigación de los impactos del cambio climático bajo una perspectiva de derechos humanos. Esta OC, junto con opiniones consultivas de otros tribunales internacionales sobre la materia, establece una serie de parámetros que deberán ser implementados como normas y políticas tanto por los Estados como por las propias empresas. Quedará pendiente ver el futuro desarrollo que la Corte IDH pueda hacer sobre esta OC en casos contenciosos que se centren en temas ambientales o que afecten directamente al ámbito de la mitigación del cambio climático.